

ARAB TILIDA FE'LLARNING O'TGAN ZAMONDAGI TASNIFI VA SHAKLLANISHI: LINGVISTIK TAHLIL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875291>

Nodir TALIPOV,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasida katta o'qituvchisi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Arab tili o'zining murakkab grammatik tizimi va fonetik tuzilmalari bilan ajralib turadi. Fe'l tizimi arab tilining eng muhim va o'ziga xos jihatlaridan biridir, ayniqsa uning o'tgan zamon shakllaridagi tuslanishi. Ushbu maqolada arab tilida fe'llarning o'tgan zamonida tuslanishining xususiyatlari, sahiih (sog'lom) va mo'tal (illatli) fe'llarning imloviy va fonetik o'zgarishlar bilan qanday o'zgarishini tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada sahiih fe'llar, ularning o'tgan zamonda tuslanishidagi oddiy qoida asoslari va imloviy o'zgarishlar, shuningdek, mo'tal fe'llarning tarkibidagi illatli harflar ta'sirida yuzaga keladigan fonetik o'zgarishlar ko'rib chiqilgan. Fe'lning o'tgan zamon shakllaridagi tasnif, o'zgarishlar va qoidalarning batafsil tahlili orqali arab tili o'rganuvchilari uchun grammatik tuzilma va morfologiyani mukammal o'rganish uchun zarur bilimlar taqdim etiladi. Maqola, arab tili o'qituvchilari, talabalar va ilmiy tadqiqotchilar uchun arab tilidagi fe'l tizimi bo'yicha chuqur tahlil va qo'llanma sifatida xizmat qiladi.

Аннотация. Арабский язык выделяется своей сложной грамматической системой и фонетическими структурами. Глагольная система является одной из важнейших и уникальных черт арабского языка, особенно с точки зрения спряжения форм прошедшего времени. В данной статье рассматриваются особенности спряжения глаголов в прошедшем времени, а также орфографические и фонетические изменения в правильных (сахих) и дефективных (моътал) глаголах. Анализируются основные правила спряжения правильных глаголов в прошедшем времени, орфографические изменения, а также фонетические трансформации, возникающие под влиянием слабых букв в дефективных глаголах. Детальный разбор классификации, изменений и правил формирования форм прошедшего времени позволит учащимся арабского языка глубже понять его грамматическую структуру и морфологию. Данная статья представляет собой ценный ресурс для преподавателей арабского языка, студентов и исследователей, занимающихся изучением арабской глагольной системы.

Annotation. The Arabic language stands out for its complex grammatical system and phonetic structures. The verb system is one of the most crucial and distinctive aspects of Arabic, particularly in terms of conjugation in the past tense. This article examines the characteristics of verb conjugation in the past tense, focusing on orthographic and phonetic changes in both sound (sahiih) and weak (mo'tal) verbs. The paper analyzes the fundamental rules of past tense conjugation for sound verbs, orthographic modifications, and phonetic transformations influenced by weak (illat) letters in weak verbs. A detailed classification and analysis of past tense forms, their changes, and conjugation rules provide learners with essential knowledge for mastering the grammatical structure and morphology of Arabic. This article serves as a comprehensive resource for Arabic language teachers, students, and researchers studying the Arabic verb system.

Tayanch so'zlar: arab tili, fe'l tizimi, o'tgan zaman, tuslanish, sahiih fe'llar, mo'tal fe'llar, illatli harflar, fonetik o'zgarishlar, imloviy o'zgarishlar, grammatik tuzilma, morfologiya, sintaksis, arab grammatikasi, fe'l shakllari, arab tili ta'limi, fonologiya.

Ключевые слова: арабский язык, глагольная система, прошедшее время, спряжение, правильные глаголы, дефективные глаголы, слабые буквы, фонетические изменения, орфографические изменения, грамматическая структура, морфология, синтаксис, арабская грамматика, формы глагола, преподавание арабского языка, фонология.

Keywords: arabic language, verb system, past tense, conjugation, sound verbs, weak verbs, illat letters, phonetic changes, orthographic changes, grammatical structure, morphology, syntax, arabic grammar, verb forms, arabic language education, phonology.

Kirish

Arab tili o'zining boy grammatik tizimi, murakkab fe'l tuzilishi va maxsus sintaktik qoidalari bilan ajralib turadi. Arab tilidagi fe'llar, ayniqsa o'tgan zamon shakllaridagi tuslanishi, boshqa tillarda uchraydigan fe'l tizimlaridan sezilarli farq qiladi. Fe'lning o'tgan zamonda tuslanishi arab tilining eng qiyin va murakkab qismlaridan biridir. Bu jarayonning o'ziga xos xususiyatlari tilni o'rganishga kirishgan odamlar uchun katta qiyinchiliklar tug'diradi, chunki fe'lning shaklini, o'tgan zamondagi shakllarini aniqlashda grammatik qoidalar, imloviy o'zgarishlar va fonetik jarayonlarning to'liq tushunilishi zarur.

Arab tilidagi fe'llar umumiy jihatdan o'zining tarkibiy tuzilishi, harflarning o'zaro aloqasi va sintaktik roli jihatidan turlicha bo'lishi mumkin. Fe'llar grammatik jihatdan ikki katta guruhga bo'linadi: sahih (sog'lom) fe'llar va mo'tal (illatli) fe'llar. Ushbu guruhlarning har biri o'ziga xos grammatik qoidalarga va imloviy o'zgarishlarga ega. Sahih fe'llar tarkibida illatli harflar mavjud emas, ularning o'tgan zamon shakllari oddiy qoida asosida tuslanadi. Mo'tal fe'llar esa illatli harflarga ega bo'lib, ular o'tgan zamon shaklida ba'zi fonetik o'zgarishlarga uchraydi.

Arab tilida fe'llarning o'tgan zamonidagi tuslanishining o'ziga xosligini o'rganish, nafaqat til o'rganuvchilari uchun, balki tilshunoslar va arab tilining grammatik tuzilishini chuqur o'rganishni istagan tadqiqotchilar uchun ham katta ahamiyatga ega. Fe'lning shakllanish jarayoni tilning sintaktik va morfologik strukturalarini yaxshi tushunishga yordam beradi, bu esa arab tilini to'g'ri va aniq o'rganish uchun zarur. Shuningdek, fe'l shakllaridagi o'zgarishlar tilni faol qo'llashda, ya'ni gap qurishda, izchil va grammatik jihatdan to'g'ri nutq yaratishda muhim rol o'ynaydi.

Bu maqolada arab tilida fe'llarning o'tgan zamonida tuslanishining xususiyatlari, sahih va mo'tal fe'llarning o'tgan zamon shakllaridagi o'zgarishlar keltirilgan. O'tgan zamon fe'llarining tuslanishidagi fonetik va imloviy o'zgarishlarni tahlil qilish orqali, arab tilida bu jarayonning o'ziga xosligi va murakkabligi yaxshiroq tushuniladi. Maqola, ayniqsa, arab tili grammatikasini o'rganayotgan talabalar, ilmiy tadqiqotchilar va arab tili o'qituvchilari uchun foydali manba bo'lib xizmat qiladi.

Materiallar va Metodlar

Ushbu maqolada arab tilining grammatik tuzilishini o'rganuvchi asosiy manbalar sifatida klassik arab grammatikasi va zamonaviy ilmiy izlanishlar asosida taqdim etilgan adabiyotlardan foydalanildi. Fe'llarning o'tgan zamonida tuslanishining xususiyatlarini o'rganish uchun quyidagi metodlardan foydalanildi:

1. *Grammatik tahlil:* Fe'llarning tuzilishidagi o'zgarishlar va imloviy o'zgarishlar ko'rib chiqildi.
2. *Misollar keltirish:* Har bir fe'l guruhining o'tgan zamonidagi shakllari va imloviy o'zgarishlari misollar bilan tushuntirildi.
3. *Qiyosiy tahlil:* Sahih va mo'tal fe'llarning tuslanishi o'rtasidagi farqlar yoritildi, shuningdek, imloviy o'zgarishlarning asosiy sabablarini aniqlashga harakat qilindi.

Natijalar

Arab tilida fe'llarning o'tgan zamonida tuslanishidagi imloviy o'zgarishlar ba'zi fe'l guruhlari uchun o'ziga xosdir. Fe'llar o'tgan zamonda tuslanganda, illatli harflarning xususiyatlariga qarab, ba'zi harflar qisqarishi yoki o'zgarishi mumkin. Bunday o'zgarishlar fe'lning grammatik shaklini, tashdidlilik holatlarini va boshqa fonetik jihatlarni shakllantiradi. Quyida har bir fe'l guruhidagi imloviy o'zgarishlar va ular bilan bog'liq xususiyatlar keltirilgan.

Fe'llarda imloviy o'zgarishlarni yaxshi tushunib o'rganishimiz uchun fe'llarning oxirgi, ya'ni uchinchi o'zak undoshining qanday harakat bilan tugashiga e'tibor berishimiz kerak. O'tgan zamonda ba'zi fe'llar fathaga, ba'zilar sukunga va bir holatda dommaga tugaydi. Arab tilida fatha bilan tugagan fe'llarni "مبني على الفتحة", sukun bilan tugagan fe'llarni "مبني على السكون" va dommaga tuagagan fe'lni "مبني على الضمة" deyiladi. *Masalan:*

- (1) مبني على الفتحة – كَتَبَ، كَتَبَا، كَتَبْتُ، كَتَبْنَا
- (2) مبني على السكون – كَتَبْتُ، كَتَبْتُمْ، كَتَبْنَا، كَتَبْتُمْ، كَتَبْنَا، كَتَبْنَا
- (3) مبني على الضمة – كَتَبُوا

1. Sahih salim fe'llar. Sahih salim fe'llar tarkibida illatli harflar mavjud bo'lmagan fe'llardir. Bu fe'llar o'tgan zamon shaklida asosan o'zgarishsiz tuslanadi. Sahih fe'llarning o'tgan zamon shakllari oddiy qoida asosida tuslanadi. *Masalan:*

كَتَبْتُ، كَتَبْتِ، كَتَبْتُمْ، كَتَبْنَا، كَتَبْتُمْ، كَتَبْنَا، كَتَبْنَا، كَتَبْنَا

Bu misolda **kataba** fe'li o'zgarishsiz tuslanadi. Faol grammatik qoida asosida fe'lning o'tgan zamon shakli oddiy tarzda tuziladi, tashdidli shakllarda esa imloviy o'zgarishlar kuzatiladi.

2. Sahih muda'af fe'llar. Muda'af fe'llar tarkibida ikkinchi va uchinchi o'zak harflari bir xil bo'ladi va odatda tashdid bilan yoziladi. Muda'af fe'llar o'tgan zamonda tuslanganda ba'zi imloviy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Muda'af fe'lning uchinchi o'zak harfi sukunli bo'lganida, ya'ni مبني على السكون bo'lganida ikkinchi va uchinchi harflar alohida yoziladi. *Masalan:*

مبني على السكون – شَدَدْتُ، شَدَدْتِ، شَدَدْتُمْ، شَدَدْنَا، شَدَدْتُمْ، شَدَدْنَا، شَدَدْنَا

Muda'af fe'lning uchinchi o'zak harfi fathali yoki dommali, ya'ni مبني على الفتحة yoki مبني على الضمة bo'lganida oddiy qoida asosida tuslanadi. *Masalan:*

مبني على الفتحة – شَدَّ، شَدَدْتُ، شَدَّ، شَدَّ، شَدَّ، شَدَّ
مبني على الضمة – شَدُّوا

Ushbu misolda **shadda** fe'li o'tgan zamonda tashdidli shakllarda o'zgaradi. Fe'lning uchinchi o'zak harfi sukunlanadi, bu esa o'zgarishlarning mavjudligini ko'rsatadi.

3. Sahih mahmuz fe'llar. Mahmuz fe'llar tarkibida hamza mavjud bo'lib, ular o'tgan zamon shaklida ba'zi imloviy o'zgarishlarga uchraydi. Mahmuz fe'llar o'z navbatida uchta guruhga bo'linadi:

- 1) مهموز الفاء (mahmuzul fa) – fe'lning birinchi o'zak harfi hamzali bo'lsa, masalan: أَكَلْ، أَكَلْ، أَكَلْ
- 2) مهموز العين (mahmuzul a'yn)– fe'lning ikkinchi o'zak harfi hamzali bo'lsa, masalan: سَأَلْ، دَأَبْ، رَأَسْ
- 3) مهموز اللام (mahmuzul lam) – fe'lning uchinchi o'zak harfi hamzali bo'lsa, masalan: قَرَأْ، قَرَأْ، قَرَأْ

Fe'lning birinchi va ikkinchi o'zak harfi hamzali bo'lganda imloviy o'zgarishlarga uchramaydi, majhul darajadagi fe'llar bundan mustasno. Mahmuzul fa va mahmuzul ayn shakllari sahih fe'llar kabi tuslanadi, lekin mahmuzul lam fe'llar o'zining ko'plik va ikkilik shakllarida maxsus imloviy o'zgarishlarga ega. Bu esa hamzaning imlo qoidalariga bog'liq.

Masalan:

- (1) مهموز الفاء – أَكَلْتُ، أَكَلْتِ، أَكَلْتُمْ، أَكَلْنَا، أَكَلْتُمْ، أَكَلْنَا، أَكَلْنَا، أَكَلْنَا
- (2) مهموز العين – سَأَلْتُ، سَأَلْتِ، سَأَلْتُمْ، سَأَلْنَا، سَأَلْتُمْ، سَأَلْنَا، سَأَلْنَا، سَأَلْنَا
- (3) مهموز اللام – قَرَأْتُ، قَرَأْتِ، قَرَأْتُمْ، قَرَأْنَا، قَرَأْتُمْ، قَرَأْنَا، قَرَأْنَا، قَرَأْنَا

4. Mo'tal fe'llar. Mo'tal fe'llar tarkibida illatli harflar mavjud bo'lib, ular o'tgan zamon shaklida imloviy o'zgarishlarga uchraydi. Mo'tal fe'llar uch guruhga bo'linadi:

- 1) فعل المثال (misal) – to'g'riga o'xshash fe'l
- 2) فعل الأجوف (ajwaf) – bo'sh fe'l
- 3) فعل الناقص (noqis) – noqis fe'l

Ushbu fe'llar o'tgan zamon shaklida qisqarishi yoki o'zgarishi mumkin.

4.1. Misal fe'llar. Misal fe'llarida birinchi o'zak harfi illatli bo'lganligi sababli o'tgan zamonda imloviy o'zgarishsiz, oddiy qoida asosida tuslanadi. *Masalan:*

وَجَدْتُ، وَجَدْتِ، وَجَدْتُمْ، وَجَدْتُنَّ، وَجَدْنَا، وَجَدْتُمْ، وَجَدْتُنَّ، وَجَدُوا، وَجَدْنَ

4.2. Ajwaf fe'llar. Ajwaf fe'llarida ikkinchi o'zak harfi illatli bo'lib, asosan o'tgan zamonda uchinchi o'zak harfi sukun bilan tugaganda (مبني على السكون) imloviy o'zgarish ro'y beradi. Uchinchi o'zak harf sukunli bo'lganida illatli harf tushib qoladi va birinchi o'zak harfning harakati quyidagi qoida asosida yoziladi:

Agar ajwaf fe'lning mudoriy fe'ldagi o'rta o'zak unlisi "u" domma bo'lsa, birinchi o'zak undoshining harakati "u" domma bo'ladi.

Agar ajwaf fe'lning mudoriy fe'ldagi o'rta o'zak unlisi "a" fatha yoki "i" kasra bo'lsa, birinchi o'zak undoshining harakati "i" kasra bo'ladi. *Masalan:*

كُنْتُ، كُنْتِ، كُنْتُمْ، كُنْتُنَّ، كَانٌ – يَكُونُ
سِرْتُ، سِرْتِ، سِرْتُمْ، سِرْتُنَّ، سَارَ – يَسِيرُ
نَمْتُ، نَمْتِ، نَمْتُمْ، نَمْتُنَّ، نَامٌ – يَنَامُ

Uchinchi o'zak harfi fathali yoki dommali, ya'ni مبني على الفتحه yoki مبني على الضمة bo'lganida oddiy qoida asosida tuslanadi. *Masalan:*

مبني على الفتحه – كَانٌ، كَانَتْ، كَانَا، كَانَتْ
مبني على الضمة – كَانُوا

4.3. Noqis fe'llar. Noqis fe'llarida uchinchi o'zak harfi illatli bo'lib, o'tgan zamonda oxirgi harf qisqarishi yoki o'zgarishi mumkin. Noqis fe'llarni o'tgan zamonda to'rt xil vaznga ajratib tuslasak bo'ladi. Bular: فَعْلٌ - يَفْعُلُ، فَعْلٌ - يَفْعُلُ، فَعْلٌ - يَفْعُلُ، فَعْلٌ - يَفْعُلُ. Chunki barcha noqis fe'llarni shu to'rt xil vazn asosida o'tgan zamonda tuslash mumkin va ularda bir xil imloviy o'zgarish yuz beradi. Masalan فَعْلٌ - يَفْعُلُ va فَعْلٌ - يَفْعُلُ vaznidagi فَعْلٌ - يَفْعُلُ، فَعْلٌ - يَفْعُلُ، فَعْلٌ - يَفْعُلُ، فَعْلٌ - يَفْعُلُ kabi fe'llar, فَعْلٌ - يَفْعُلُ va فَعْلٌ - يَفْعُلُ kabi fe'llar va فَعْلٌ - يَفْعُلُ va فَعْلٌ - يَفْعُلُ kabi fe'llar o'tgan zamonda bir xil imloviy o'zgarishlarga ega.

Masalan:

- 1) فَعْلٌ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ
- 2) فَعْلٌ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ
- 3) فَعْلٌ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ
- 4) فَعْلٌ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ

فَعْلٌ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ - يَفْعُلُ

بَكَيْتُ	بَكَيْتُمْ	بَكَيْتُمْ
بَكَيْتِ	بَكَيْتُمْ	بَكَيْتُمْ

فَعْلٌ - يَفْعُلُ vaznidagi noqis fe'llar:

دَعَوْنَا	دَعَوْنَا	دَعَوْتُ
دَعَوْتُمْ	دَعَوْتُمْ	دَعَوْتُ
دَعَوْتُنَّ	دَعَوْتُمْ	دَعَوْتُ
دَعَا	دَعَا	دَعَا
دَعَوْنَ	دَعَا	دَعَتْ

فَعِلٌ - يَفْعِلُ vaznidagi noqis fe'llar:

نَسِينَا	نَسِينَا	نَسَيْتُ
نَسَيْتُمْ	نَسَيْتُمْ	نَسَيْتُ
نَسَيْتُنَّ	نَسَيْتُمْ	نَسَيْتُ
نَسُوا	نَسُوا	نَسَى
نَسِينَ	نَسَيْتُمْ	نَسَيْتُ

Yuqoridagi misollarga e'tibor bersak, فَعْلٌ - يَفْعُلُ, فَعِلٌ - يَفْعِلُ, فَعْلٌ - يَفْعُلُ, فَعْلٌ - يَفْعِلُ vaznidagi fe'llarning III shaxs birlik muannasi, III shaxs ikkilik muannasi hamda III shaxs ko'plik muzakkarida va فَعْلٌ - يَفْعُلُ vaznidagi fe'llarning III shaxs ko'plik muzakkarida oxirgi noqis harfi qisqarib tushib qolgan. فَعْلٌ - يَفْعِلُ vaznidagi fe'llarning III shaxs birlik muzakkaridan tashqari va فَعْلٌ - يَفْعِلُ vaznidagi fe'llarning III shaxs birlik muannasi hamda III shaxs ikkilik muzakkari va III shaxs ikkilik muannasidan tashqari qolgan fe'llarning oxirgi illatli harfi o'zgargan.

Imloviy o'zgarishlar. Fe'llarning o'tgan zamonidagi imloviy o'zgarishlar arab tilining o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lib, bu o'zgarishlar har bir fe'l guruhiga qarab farqlanadi. Masalan, sahih fe'llarda faqat tashdidli shakllarda o'zgarishlar sodir bo'lsa, mo'tal fe'llarda illatli harflar qisqaradi yoki o'zgaradi. Mahmuz fe'llar esa hamza mavjudligi tufayli o'zining ko'plik va ikkilik shakllarida imloviy o'zgarishlarga uchraydi.

Xulosa. Arab tilida fe'llarning o'tgan zamonida tuslanishidagi imloviy o'zgarishlar, fe'l guruhlarining tarkibiga va harflarning xususiyatlariga bog'liqdir. Sahih fe'llar oddiy qoida asosida tuslanadi, mo'tal fe'llar esa illatli harflar tufayli o'zgaradi yoki qisqaradi. Mahmuz fe'llarda hamza mavjudligi sababli, bu fe'llarning ko'plik va ikkilik shakllarida maxsus o'zgarishlar yuz beradi. Bu ilmiy yondashuv arab tilini o'rganayotganlar uchun katta ahamiyatga ega, chunki ularning grammatik qoidalari va imloviy o'zgarishlari arab tilini mukammal o'rganishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гиргас, В. (1873). Очерк грамматической системы арабов. – СПб.: Типография Императорской Академии Наук.
2. Штумме, Г. (1922). Арабский язык. Грамматический очерк. – Москва.
3. Белкин, В. М. (1961). Арабская лексикология. – Москва: МГУ.
4. Звегинцев, В. А. (1962). Очерки по общему языкознанию. – Москва: МГУ.
5. Гранде, Б. М. (1963). Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. – Москва: Изд. вост. лит.
6. Юшманов, Н. В. (1998). Работы по общей фонетике, семитологии и арабской классической морфологии. – Москва: Вост. лит. РАН.
7. Симашко, Т. В. (2001). История лингвистических учений: античность, средневековье. – Архангельск: ГУ им. М. В. Ломоносова.

8. الشيخ مصطفى الغلاييني. (2000). جامع الدروس العربية. بيروت: دار الكتب العلمية.

9. بدوي، إبراهيم. (1987). الكتاب الأساسي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. القاهرة: الفرقان
10. حسن، عباس. (1995). النحو الوافي. القاهرة: دار المعارف
11. مجمع اللغة العربية. (2004). المعجم الوسيط. القاهرة: مجمع اللغة العربية
12. الزمخشري، محمود. (1144). المفصل في تعريب النحو. بيروت: دار الكتب العلمية
13. Al-Ani, M. (1970). Morphology of the Arabic Verb: Form and Function. The Hague: Mouton.
14. Peled, Y. (1998). The Arabic Verb: Form and Meaning in the Vowel-Lengthening Patterns. Leiden: Brill.
15. Wightwick, J., & Gaafar, M. (2008). Arabic Verbs & Essentials of Grammar. New York: McGraw-Hill.
16. Aoun, J., Benmamoun, E., & Choueiri, L. (2010). The Syntax of Arabic. Cambridge University Press.
17. Mace, J. (2012). Arabic Verbs: A Practical Guide to the Forms and Usages of the Arabic Verb. Edinburgh University Press.